

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15426339>

UDK. 621.31

ELEKTR TARMOQLARIDA REAKTIV QUVVAT KOMPENSATSIYASINI TAKOMILLASHGAN AVTOMATIK TIZIMINI JORIY ETISH

To‘xtasinov S.X., Xaqiqov A.U.

Annotatsiya. Ushbu maqola quvvati 50 kVt gacha bo‘lgan iste‘molchilar uchun reaktiv quvvatni avtomatik kompensatsiyalash qurilmasini takomillashgan tizimini joriy ko‘rib chiqilgan. Maqolada qurilmaning avzalliklari, imkoniyatlari, tashqi ko‘rinishi, ulanish sxemasi va iqtisodiy jihatlari yoritilgan. Bundan tashqari yurik iste‘molchilar uchun reaktiv quvvatni avtomatik boshqarish qurilmasini o‘rnatishdan olinga natijalar tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar – aktiv quvvat, reaktiv quvvat, quvvat koeffitsienti ($\cos \varphi$), kondensator batareyasi, avtomatik boshqarish, kuchlanish og‘ishi.

Bugungi kunda elektr tarmog‘idagi iste‘molchilarning asosiy qismi aktiv-induktiv (RL) xususiyatga ega bo‘lgan yuklamalardan iborat. Texnologiyalar rivojlanib, iste‘molchilarning tarkibiga sig‘im (C) elementlari kiradigan zamonaviy qurilmalar keng tarqalmoqda. Bu holat elektr energiyasining sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, qo‘shimcha quvvat yo‘qotishlarini keltirib chiqaradi va elektr tarmog‘ida reaktiv quvvat iste‘molini oshiradi. Bunday muammolarni hal qilish uchun reaktiv quvvat kompensatsiya qurilmalari, xususan kondensatorlardan foydalanish samarali usuldir. Past kuchlanishli elektr tarmoqlarida kondensatorlarni qo‘llash orqali reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish jarayonini optimal darajaga yetkazish mumkin. Bu usul elektr tarmog‘idagi ortiqcha yuklamalarni kamaytiradi va energiyaning sifatini yaxshilashga yordam beradi [1].

Reaktiv quvvat kompensatsiyasi elektr dvigatellar, transformatorlar va boshqa induktiv yuklamalar tomonidan iste‘mol qilinadigan reaktiv quvvatni qoplash uchun ishlatiladi. Tarqatish tizimlarida ko‘pincha kuchlanish barqarorligi 0.95 p.u. dan past, quvvat koeffitsienti esa 0.7–0.8 oralig‘ida bo‘ladi, bu esa yuqori quvvat yo‘qotishlariga (10–15%) va tizim samaradorligining pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, ortiqcha yuklama 20–30% ga yetishi mumkin va bu ta‘minotning uzluksizligini ta‘minlash bo‘yicha ishonchlilikni kamaytiradi.

Reaktiv quvvatning shunt kompensatsiyasi turli darajalarda — yuklama darajasida, podstansiya darajasida yoki uzatish darajasida amalga oshirilishi mumkin. Quvvat koeffitsientini yaxshilash, ya'ni uni 0.95–1.0 oralig'iga yaqinlashtirish, kuchlanish va tok o'rtasidagi faza nosimmetritasini 5–10° gacha kamaytirishni ta'minlaydi. Bunga qarama-qarshi belgili reaktiv quvvat bilan kompensatsiya qilish orqali erishiladi, ya'ni induktiv yuklamalarni bekor qilish uchun tizimga kondensatorlar qo'shiladi. Bu usul elektr tizimida quvvat koeffitsientini 1 ga yaqinlashtirish orqali ortiqcha yo'qotishlarni 3–5% gacha kamaytirishga yordam beradi[1].

Statik kondensatorlarning batareyalarini o'rnatish orqali reaktiv quvvatni qoplash (SK) shahar tipidagi tarqatish elektr tarmoqlarida quvvat va elektr yo'qotishlarini kamaytirish uchun eng samarali texnik chora hisoblanadi va bundan tashqari, bugungi kunda kondensator qurilmalari boshqa turlari bilan taqqoslaganda juda ko'p afzalliklarga ega:

1. Kondensatorlarda elektr yo'qotishlarining o'ziga xos qiymati boshqa reaktiv quvvat manbalariga qaraganda bir necha baravar past.

2. Kondensator bankining quvvatini va o'rnatish joyini tanlashda katta erkinlikka yo'l qo'yiladi. O'ziga xos sharoit va texnik-iqtisodiy mulohazalarga qarab kondensator bankining quvvati shahar 2.5 kVAr tarmoqlaridagi eng kichik 50-380 kVar dan 25 MVAR va undan ortiq quvvatga ega podstansiyalarda o'rnatilgan katta batareyalargacha o'zgarishi mumkin. Kondensator batareyalari tarmoqning deyarli hamma joyiga ulanishi mumkin, bu ularni to'g'ridan-to'g'ri reaktiv quvvat iste'mol qilish joylariga joylashtirishga imkon beradi.

3. Aylanadigan qismlar yo'q, oson o'rnatish va ishlatish, nisbatan arzon narx, kam vazn, ish paytida shovqin yo'q.

Reaktiv quvvat kompensatsiyasi usullarini hisoblashda va kompensatsiya qurilmasining optimal parametrlarini aniqlashda quyidagi formulalar va ko'rsatkichlar asosida hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Reaktiv quvvat kompensatsiyasining samaradorligini baholash uchun kompensatsiya qurilmasini o'rnatishdan oldingi va keyingi quvvat iste'molini hisoblash zarur. Quyidagi formulalar va ko'rsatkichlar yordamida reaktiv quvvatni kamaytirish darajasi hamda kerakli kompensatsiya quvvati aniqlanadi.

Kompensatsiyadan oldingi qvvat iste'moli:

$$S_n = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (1)$$

Kompensatsiya qurilmasi o'rnatilgandan keying qvvat iste'moli:

$$S_n = \sqrt{P^2 + (Q - Q_{kq})^2} \quad (2)$$

Kompensatsiyalovchi qurilmalarni kerakli quvvati quyidagi nisbat asosida aniqlanadi:

$$Q_{kq} = k_M \cdot P_n \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_n) \quad (3)$$

k_m — ma'lumotnomadan aniqlanadigan maksimal yuklama koeffitsiyenti;

P_n — korxonaning o'rnatilgan quvvati;

$\tan \varphi_1$ - kompensatsiya o'rnatilishidan oldingi xolat;

$\tan \varphi_n$ - kompensatsiyadan keying xolat (1-jadval);

1-jadval

Kuchlanish bo'yicha $\tan \varphi_n$ qiymatlari

Kuchlanish (kV)	$\tan \varphi_n$
0,4	0,25
10	0,3
35	0,32
110	0,38
220	0,5

Kondensatorlarni 0.4 kVli tarmoqlarda 1-rasmda ko'rsatilgan avtomatik kompensatsiya qurilmalaridan foydalaniladi. PFR-12 kontroller orqali kompensatsiya qilish qurilmasi o'rnatilgan joydan olingan natijalar shuni ko'rsatadiki sanoat korxonasi iste'mol qilayotgan aktiv va reaktiv quvvatlar ko'rsatkichlari sezilarli darajada kamayganini 1-grafikdan ko'rishimiz mumkin. Bunda kondensatorlarni PFR-12 avtomatika qurilmasi orqali boshqarilgan. Bu qurilmaning afzalliklari shundaki iste'molchiga kerakli bo'lgan reaktiv quvvatni porsiya tarzida tarmoqqa ulab beradi.

a)

b)

1-rasm. PFR-12 reaktiv quvvatni avtomatik kompensatori: a) qurilmaning ko'rinishi, b) ulanish sxemasi.

Quvvati 50 kVtgacha bo'lgan kichik quvvatli iste'molchilar, jumladan tik quduq nasoslari uchun bu qurilma iqtisodiy jihatdan qimmat hisoblanadi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish yuzasidan maqola mualliflari tomonidan ishlab chiqishga va

lokalizatsiya qilishga ZDMA seriyali aqlli reaktiv quvvat kompensatorlari tavsiya etilmoqda [].

Ushbu qurilmalar, asosan, ikkita kompensatsion kondensator yoki bitta sub-kompensatsion reaktiv quvvat kompensatoriga asoslangan holda ishlab chiqilgan. Ularda mikroelektronika qurilmalari, dasturiy ta'minot, mikro-sensor tizimlari, mikro-grid texnologiyalari va elektr energiyasi ishlab chiqarish texnologiyasidagi yangi texnologik yutuqlardan foydalanilgan. Ushbu yutuqlar qurilmalarni "aqlli" qilish va quvvati 50 kVtgacha bo'lgan past kuchlanishli tarmoqlarda reaktiv quvvatni samarali kompensatsiyalash imkonini beradi. Qurilma quvvat kompensatsiyasi tizimlarining ishonchli ishlashni ta'minlab, nol uzatish himoyasi, o'lchash, real vaqt rejimida signal berish kabi qulay funksiyalarni o'z ichiga olgan. Bu yondashuv past kuchlanishli elektr tarmoqlari uchun reaktiv quvvat kompensatsiyasi texnologiyasida yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Qurilma turli past kuchlanishli reaktiv quvvat kompensatsiyasi dasturlarida moslashuvchan tarzda qo'llanilishi mumkin.

Qurilmaning afzalligi sifatida oddiy tuzilishga egaligi, oson ishlab chiqarish jarayoni va xarajatlarni kamaytirgan aqlli elektr jihozlari bilan ta'minlanganligi hamda aqlli tarmoqni rivojlantirish asosida yangi avlod past kuchlanishli reaktiv quvvat kompensatsiyasi qurilmalari sifatida ishlab chiqarildi.

2-rasm. ZDMA seriyali reaktiv quvvatni avtomatik kompensatori: a) qurilmaning ko'rinishi, b) ulanish sxemasi.

Reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish uchun Yozyovon tumanidagi "Botirov Raxmatillo Botirovich" xususiy yengil sanoat korxonasiining 630/10/0,4 transformatori quvvati o'rganildi va "Malika-01" qurilmasida o'lchov ishlari olib borildi. Iste'mol quvvatlari o'rganildi va transformatorning 0.4kVli shinasiga 200 kVar 6 pog'onali (10/20/30/40/50/50 kVar) kompensatsiya qurilmasi o'rnatildi.

Yuqorida keltirilgan sxema orqali kompensatsiya qilish katta quvvatli korxonalar uchun 0.4kVli tarmoqlarda 12ta pog'onada va xar bir pog'ona uchun 200kVAr quvvatli kondensatrlar koplektini boshqarishda optimal yechim xisoblanadi.

Dastlabki xolatda korxonada tarmoqdan quidagi quvvat iste'mol qilgan:

3-jadval

Kompensatsiya qurilmasining pog'onalar soni

No	Pog'onadagi quvvatlar	Umumiy ko'rinishi
1	10	
2	20	
3	30	
4	40	
5	50	
6	50	

4-jadvalda 2022-yilning 13-apreldan 23-aprelegacha bo'lgan vaqt oralig'ida korxonaga reaktiv quvvat kompensatori o'rnatilishidan oldingi kunlardagi elektr yuklamalar qiymatlari keltirilgan. Jadvaldan shuni aytish mumkinki qurilma o'rnatilgunga qadar 18/04/2022 kuni eng ko'p aktiv quvvat 772.267 kVt va reaktiv quvvat esa 1664.8 kVAr bo'lib tashkil etgan.

4-jadval

Korxonaning qurilma o'rnatilishidan oldingi aktiv va reaktiv quvvat iste'moli

Sana	P (kVt)	Q(kVAr)
13/04/2022	356	820,8
14/04/2022	496,8	1149,6
15/04/2022	530,4	1216,8
16/04/2022	566,4	1266,4
17/04/2022	378,133	845,6
18/04/2022	772,267	1664,8
19/04/2022	362,4	739,2
20/04/2022	417,6	836,8
21/04/2022	461,6	945,6
22/04/2022	407,2	816
23/04/2022	440,8	455,2

5-jadvalda ko'rsatilgan ma'lumotlar korxonada reaktiv quvvat kompensatsiyasi qurilmasi o'rnatilgandan keyingi aktiv (P) va reaktiv (Q) quvvat iste'moli o'zgarishini ko'rsatadi. Ushbu o'zgarishlarni avvalgi davrdagi o'lchamlar bilan qiyoslaganda,

reaktiv quvvat kompensatsiyasi tizimi tarmoqda sezilarli farqlarni keltirib chiqarganini ko‘rish mumkin. Kompensatsiya natijasida reaktiv quvvatning ayrim kunlarda nolga yaqin yoki hattoki manfiy qiymatlarni olishi elektr energiyasining sifatini yaxshilashda va ortiqcha quvvat yo‘qotishlarini kamaytirishda muhim rol o‘ynagan.

Kompensatsiya tizimi o‘rnatilgandan keyin eng yuqori aktiv quvvat 09/05/2022 kuni 957.733 kVt bo‘lib, avvalgi davrdagi maksimal qiymatga yaqinlashgan, lekin tarmoqdagi reaktiv quvvat qiymati 616.933 kVAr ga tushgan, bu esa kompensatsiyaning samaradorligini ko‘rsatadi. Shuningdek, eng past aktiv quvvat iste‘moli 04/05/2022 kuni -240.667 kVt ga teng bo‘lgan, bu elektr tarmog‘ida energiya oqimini boshqarish va qayta taqsimlashni osonlashtirgan.

5-jadval

Korxonaning qurilma o‘rnatilgandan keyingi aktiv va reaktiv quvvat iste‘moli

Sana	P (kVt)	Q(kVAr)
24/04/2022	476,978	909,6
25/04/2022	319,022	-119,2
26/04/2022	655,2	540
27/04/2022	588	440
28/04/2022	549,6	576,8
29/04/2022	316	112
30/04/2022	484,133	409,867
01/05/2022	247,067	-117,067
02/05/2022	267,2	124,8
03/05/2022	408,667	257,733
04/05/2022	-240,667	-167,333
05/05/2022	280,8	103,2
06/05/2022	104,8	115,2
07/05/2022	392,8	213,6
08/05/2022	202,267	107,867
09/05/2022	957,733	616,933
10/05/2022	511,2	236
11/05/2022	350,4	232
12/05/2022	460	377,6

1-grafik. Korxonaning aktiv reaktiv quvvat istemoli.

Xulosa. Umumiy xulosa sifatida, reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish tizimlari elektr tarmog‘ining samaradorligini oshirish va energiya yo‘qotishlarini kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Kompensatsiya qurilmalari, jumladan, kondensatorlar va aqlli tizimlar yordamida reaktiv quvvatni optimallashtirish mumkin. Bu, ayniqsa, tarmoqda quvvat iste‘moli va sifatini yaxshilash, kuchlanish barqarorligini ta‘minlash va energiya ta‘minoti tizimini ishonchli qilishda sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Kompensatsiya tizimlarining avtomatlashtirilgan boshqaruvi va yangi texnologiyalarning integratsiyasi, quvvat koeffitsientini yaxshilash, ortiqcha quvvat yo‘qotishlarini kamaytirish va tizim samaradorligini oshirish imkonini beradi. Bu, o‘z navbatida, elektr tarmog‘ining ishonchliligini, energiya samaradorligini va xizmat ko‘rsatish sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Комолддинов, С. С. Ў., Кодиров, А. А. Ў., Ашуров, А. В. Ў., & Тухтасинов, С. Х. Ў. (2022). РЕГУЛИРОВКА ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В УСТРОЙСТВЕ АВТОКОМПЕНСАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ ФАЗЫ). *Universum: технические науки*, (5-9 (98)), 49-54.
2. Yengil sanoat korxonalarida quvvat yo‘qotishlarni reaktiv quvvatni avtomatik kompensatsiyalash orqali kamaytirish. H.Sh. Ne‘matjonov S.X. To‘xtasinov. FarPI (ФАРФОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ И Л М И Й – Т Е Х Н И К А ЖУРНАЛИ)
3. Mihret Desta” Voltage and Reactive Power Control for Power loss Minimization of Distribution Networks Case Study- (Sebeta I Substation Outgoing Feeder)” Master Thesis in Electrical Engineering, Addis Ababa University, Ethiopia,2019
4. ҚОДИРОВ А. А., КОМОЛДДИНОВ С. С. РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ В ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ, ОГРАНИЧЕНИЕ НАГРУЗКИ И КОМПЕНСАЦИЯ //ЭКОНОМИКА. – С. 1124-1130.
5. Development of simulation model of smart phase selector device Khojiakbar, E. Kholiddinov, I.Kh, Eraliev, A. Tukhtasinov, S. Komolddinov, S. E3S Web of Conferences, 2023, 461, 01051
6. Modelling and implementation of a photovoltaic system through improved voltage control mechanism Usmonov, S. Iqbal, A. Saleem, A. Ugli, E.K.A. Ugli, M.M.I International Journal of Power Electronics and Drive Systems, 2024, 15(1), pp. 412–421
7. Estimation of power quality in distribution system using fuzzy logic theory Saleem, A. Khosiljonovich, K.I. Qizi, K.M.M. Ugli, S.M.S. Obidovich, S.S. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 2023, 32(3), pp. 1236–1245
8. Reducing the Waste of Active Power by Choosing the Right Reactive Power Source Sharobiddinov Mirzokhid Shakhobiddin ugli, Tokhtasinov Saidislomkhon Khasankhon ugli. Texas Journal of Engineering and Technology ISSN NO: 2770-4491 <https://zienjournals.com> Date of Publication:26-05-2023.